

ПРОБЛЕМА ШИЛОПОДЪЯЗЫЧНОГО СИНДРОМА

Абдукаримов Н.М.

Ферганский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12205947>

Введение. Шилоподъязычный синдром, или Синдром Игла является значимой медицинской проблемой, требующей внимания исследователей и врачей в связи с его междисциплинарным положением (стоматология, неврология, оториноларингология) и недостаточной осведомлённостью в нём широкого круга специалистов, что может приводить к случаям гиподиагностики и неправильного лечения.

Цель исследования-определить настоящее состояние заболеваемости и распространённости шилоподъязычного синдрома в Узбекистане и особенности его протекания в специфических условиях республики.

Материалы и методы. Ознакомление с мировым опытом диагностики и лечения данного заболевания путём изучения научных публикаций

в базе данных Scopus, Web of Science, Google Academy и др. Проведение эпидемиологического исследования для определения заболеваемости и распространённости и особенностей течения данной патологии в местной популяции.

Результаты и обсуждение. Шилоподъязычный синдром (ШПС), или синдром Игла—Стерлинга— заболевание, причиной которого является раздражение удлинённым шиловидным отростком височной кости окружающих его нервных, сосудистых и мышечных структур.

Медиальная поверхность шиловидного отростка височной кости прилежит к внутренней сонной артерии, внутренней яремной вене, языкоглоточному, подъязычному и добавочному нервам. Впереди отростка на расстоянии 3-6 мм от него располагается наружная сонная артерия, а его верхушка находится на расстоянии 6-10 мм от боковой стенки глотки с расположенным на нём нервным сплетением.

Удлинение шиловидного отростка впервые было описано в 1652 году Pietro Marchetti, но только в 1937 году американский отоларинголог Watt Weems Eagle впервые подробно изучил и описал клинические проявления синдрома

В норме, согласно W.W.Eagle, длина шиловидного отростка достигает 2,5-3 см. T.Jung с соавторами получили среднюю длину 45 мм. Среди населения России средняя длина шиловидных отростков достигает $27,40 \pm 0,34$ мм (у

мужчин — $28,50 \pm 0,42$ мм, у женщин — $25,30 \pm 0,56$ мм.). Клинические проявления синдрома наблюдаются только в 4-10,3% от общего числа случаев удлинённых шиловидных отростков. По Узбекистану достоверных данных нет.

В настоящее время известно три теории развития синдрома:

1. Хирургическая травма вызывающая реактивную оссифицирующую гиперплазию хряща.
2. Реактивная вторичная метаплазия шилоподъязычной связки, как ответ на травму.
3. Аномалия развития отростка

В детстве ШОВК состоит из хряща, который с возрастом окостеневает. При задержке остеофикации, тяга прикреплённых к нему мышц вызывает его удлинение и отклонение в сторону. Окостеневание лигамента ведёт к формированию мегастилоида.

Клинические варианты течения синдрома Игла—Стерлинга:

1. Классический.
2. Шилокаротидный.
3. Ярёмный.

При классическом типе шилоподъязычного синдрома пациент испытывает ощущение инородного тела в горле, тупые, тянущие односторонние боли в горле, боли при глотании, боли в языке, в тонзиллярной ямке.

При второй форме, удлинённый шиловидный отросток сжимает или рассекает экстракраниальную внутреннюю сонную артерию (ВСА), что может привести к транзиторной ишемической атаке (ТИА) или инсульту. Как грозное осложнение может произойти диссекция внутренней сонной артерии с образованием интрамуральной гематомы, окклюзирующей просвет сосуда, что ведёт транзиторные ишемические атаки и ОНМК по ишемическому типу. Возможен летальный исход.

Третья форма, когда удлинённый шиловидный отросток подходит близко к поперечному отростку первого шейного позвонка может наблюдаться обструкция внутренней ярёмной вены. Компрессия внутренней ярёмной вены провоцирует внутричерепную гипертензию. В редких случаях может наступить внезапная смерть вследствие вагусной аритмии или миокардиальной депрессии.

Для диагностики заболевания применяют: клинический осмотр (анализ жалоб, пальпаторное исследование), рентгенодиагностику

(ортопантомография, МСКТ височной кости), исследование сосудов шеи (УЗИ брахиоцефальных сосудов, КТ/МР-ангиографию). ШПС дифференцируется с языкоглоточной или крылонёбной невралгией, височным артериитом, мигренью, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и миофасциальной болевой дисфункцией.

Лечение возможно консервативное (приём седативных препаратов, ультрафонофорез с гидрокортизоном, блокады). При не достижении должного эффекта прибегают к хирургической резекции отростка.

Как мера профилактики, рекомендуется избегать травм глотки, ШОВК. Необходимо больше информировать практических врачей, чтобы у них была настороженность в отношении синдрома, что позволит избежать его гиподиагностики и неправильного лечения.

Выводы: на сегодняшний день в мире, синдром Игла достаточно изученная патология. Разработаны способы точной диагностики и лечения. Но у нас в республике в настоящее время мало уделяется внимания этой проблеме. Практически нет научных публикаций на эту тему. Необходимо акцентировать внимание врачей смежных специальностей, так как в отдельных запущенных случаях патологии, возможна внезапная смерть пациента.

Использованная литература:

1. Булычева Е.А., Трезубов В.Н., Булычева Д.С. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии при изучении расстройств височно-нижнечелюстных суставов // Вестник КГМА им. И.К.Ахунбаева. - 2017. - № 6. - С. 22-30. [Bulycheva E.A., Trezubov V.N., Bulycheva D.S. Vozmozhnosti mul'tispiral'noj komp'yuternoj tomografi i pri izuchenii rasstrojstv visochno-nizhnechelyustnyh sustavov (The potential of multi-slice computed tomography in the study of temporomandibular joint disorders) // Vestnik KGMA im. I.K.Ahunbaeva (Vestnik of KSMA named after I.K.Akhunbaev)]. - 2017. - № 6. - P. - 22-30. (in Russian)].
10. Eagle W.W. Elongated styloid processes: report of two cases // Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery. 1937; 25: 584-587.
12. Jayaraman M.V., Boxerman J.L., Davis L.M., Haas R.A., Rogg J.M. Incidence of extrinsic compression of the internal jugular vein in unselected patients undergoing CT angiography // American Journal of Neuroradiology. 2012; 33 (7): 1247-1250.

19. Politi M., Toro C., Tenani G. A rare cause for cervical pain: Eagle's syndrome // International Journal of Dentistry. 2009: 1-3
2. Лебедянцев В.В. Шилоподъязычный синдром: топографо-анатомические основы, клиника, диагностика, принципы лечения: автореф. дис. д-ра мед. наук. - М., 2004. - 44 с. [Lebedyantsev V.V. Shilopod'yazychnyy sindrom: topografo-anatomicheskie osnovy, klinika, diagnostika, printsipy lecheniya: Avtoref. dis. d-ra med. nauk (Stylohyoid syndrome: topographical and anatomical bases, clinic, diagnostics, principles of treatment: autoref. dis. Dr. med. nauk)].- М., 2004. - 44 p.(in Russian)].
5. Назарян Д.Н., Караян А.С., Федосов А.В. Хирургические методы лечения шилоподъязычного синдрома // Клиническая практика. - 2019. - №10 (2). - С. 21-26. [Nazaryan D.N., Karayan A.S., Fedosov A.V. Khirurgicheskie metody lecheniya shilopod'yazychnogo sindroma (Surgical Methods of Treatment of Eagle Syndrome) // Klinicheskaya praktika (Journal of Clinical Practice). - 2019. - №10 (2). С. 21-26. (in Russian)]
6. Ронкин К.З. Шилоподъязычный синдром: редкий клинический случай с выраженной симптоматикой // Dental Market. - 2016. - № 3. - С. 33-35. [Ronkin K.Z. Shilopod'yazychnyy sindrom: redkiy klinicheskiy sluchay s vyrazhennoy simptomatikoy (Stylohyoid syndrome: a rare clinical case with severe symptoms) // Dental Market. - 2016. - № 3. - С. 33-35. (in Russian)].
7. Ронкин К.З. Клиническое обоснование применения метода чрескожной электростимуляции в комплексной реабилитации пациентов с частичной потерей зубов и симптомами дисфункции височнонижнечелюстного сустава // дис. ... канд. мед. наук. - М., 2019. - 228 с. [Ronkin K.Z. Klinicheskoe obosnovanie primeneniya metoda chreskozhnoy elektroneyrostimulyatsii v kompleksnoy reabilitatsii patsientov s chastichnoy poterey zubov i simptomami disfunktsii visochnonizhnechelyustnogo sustava (Clinical justification for the use of percutaneous electrical stimulation in the complex rehabilitation of patients with partial tooth loss and symptoms of temporomandibular joint dysfunction) // dis. ... kand. nauk. - М., 2019, - P. 228. (in Russian)]
8. Badhey A., Jategaonkar A., Anglin Kovacs A.J., et al. Eagle syndrome: A comprehensive review. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2017; 159: 34-389. Dashti S.R., Nakaji P., Hu Y.C., Frei D.F., Abla A.A., Yao T., Fiorella D. Styloidogenic jugular venous compression syndrome: diagnosis and treatment: case report // Neurosurgery. 2012; 70 (3): 795- 799.

